

Курбанов Ш.Б.

Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

ОПЫТ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРНЫХ СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ УЗБЕКИСТАНА

***Аннотация:** В статье проанализированы особенности социальных условий жизни населения 15 сельских административных районов Республики Узбекистан, отличающихся в наибольшей степени чертами горных территорий. В рамках анализа рассмотрены 10 показателей социальных условий жизни населения, в определённой мере характеризующих материальное благосостояние, жилищно-коммунальную инфраструктуру, территориальные системы медицинского обслуживания населения и школьного образования – сферы, наиболее важные с точки зрения повседневной жизнедеятельности населения, особенно, в условиях сельской местности. Проведён анализ, как абсолютных значений соответствующих индикаторов, так и их относительных по сравнению со средним по стране уровнем величин. Выявлено, что горная зона Узбекистана в целом характеризуется относительно низким уровнем социальных условий жизни населения по всем исследованным параметрам, показаны некоторые территориальные различия в этом контексте.*

***Ключевые слова:** горные районы, социальные условия жизни населения, показатели, относительные индексы, среднереспубликанский уровень.*

Kurbanov Sh.B.

Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

EXPERIENCE OF ASSESSING SOCIAL LIVING CONDITIONS OF THE POPULATION IN MOUNTAIN RURAL AREAS OF UZBEKISTAN

***Abstract:** The article analyzes the features of the social conditions of life of the population of 15 rural administrative regions of the Republic of Uzbekistan, which differ to the greatest extent in the features of mountainous territories. As part of the analysis, 10 indicators of the social conditions of life of the population were considered, to a certain extent characterizing material well-being, housing and communal infrastructure, territorial systems of medical care for the population and school education - the most important areas in terms of the daily life of the population, especially in rural areas. An analysis was made of both the absolute values of the relevant indicators, and their relative values compared to the country's average level of values. It was revealed that the mountainous zone of Uzbekistan as a whole is characterized by a relatively low level of social living conditions of the population in all studied parameters, some territorial differences are shown in this context*

***Keywords:** mountainous areas, social conditions of life of the population, indicators, relative indices, average republican level.*

Введение и постановка проблемы. В современной социально-экономической географии видное место в объектно-предметном поле исследований занимают вопросы пространственной дифференциации образа, условий, уровня и качества жизни населения. В этом проявляется тенденция социологизации и гуманитаризации географической науки на нынешнем этапе её развития. Растущее внимание географов-обществоведов к проблематике жизненных условий населения представляется обоснованным с учётом того, что среди 17 целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года ключевое место занимают вопросы, касающиеся улучшения условий и

качества жизни людей, в том числе: «Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах», «ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства», «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте», «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населённых пунктов» и другие.

Горы являются важным источником воды, энергии, эколого-экономических услуг, биологического и ландшафтного разнообразия, минерально-сырьевых, рекреационных, сельскохозяйственных и других ресурсов. Согласно последним оценкам, площадь горных территорий мира (за исключением Антарктиды, Гренландии и Шпицбергена) составляет 31,74 млн км² (примерно 23,5 % всей поверхности Земли). В 2015 г. на этой территории проживало 1,28 млрд человек (примерно 12 % всего населения мира). Горы существенно отличаются от равнин своеобразием природы, системы расселения, хозяйства, инфраструктуры, образа жизни и деятельности населения и т.д. Одновременно действующие в них специфические природные факторы и явления порождают легко изменяемую, уязвимую природную среду, испытывающие угрозу нарушений со стороны природной стихии, человеческой деятельности или их комбинации. В целом для развития и хозяйствования горы являются районами с повышенным риском.

Горные территории, обладающие отчётливой географической спецификой, характеризуются не только многочисленными особенностями природно-хозяйственной организации, но и спецификой социальных условий жизни населения. Зачастую условия и качество жизни жителей горных районов носят проблемный характер в силу действия многих факторов, в частности, периферийного экономико-географического положения, экстремальных природно-климатических условий, дефицита обрабатываемых земель и высокой демографической нагрузки на них, высоким рискам возникновения природных стихийных бедствий, сложных условий транспортного сообщения. В силу данных обстоятельств сравнительно-географическое изучение социальных условий жизни населения горных территорий представляется актуальным, востребованным и познавательным в научно-практическом отношении.

Изученность проблемы. Географические аспекты условий, уровня и качества населения горных территорий рассматриваются в работах таких исследователей стран СНГ, как П.Г. Абдулманапов [1], А.Е. Айларов [2], Л.И. Аппоева [4], Ю.П. Баденков [5], М.А. Галбацдибирова [1, 6], А.Н. Гуня [7], С.И. Коркина [13], М.Ш. Путкарадзе [14], Д.В. Севастьянов [15], М.Г. Сухова [16] и многие другие. В Узбекистане социально-экономические аспекты развития горной зоны широко и подробно рассматриваются в трудах Т.Д. Джумаева [8-12] и Х.Н. Аманова [3]. Однако непосредственно социальные условия жизни населения, в частности, обеспеченность элементами социальной инфраструктуры горных территорий Республики Узбекистан, остаются мало изученными и нуждающимися в сравнительном анализе и оценке.

Цель и задачи работы. Целью данной статьи является анализ и оценка некоторых компонентов социальных условий жизни населения горных сельских районов Узбекистана в сопоставлении со средними по республике показателями.

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следующие задачи:

- выбор критериев оценки социальных условий жизни населения в горных сельских районах Узбекистана;
- выделение из числа 163 сельских административных районов Узбекистана тех, которые в наибольшей степени подходят под определение «горных»;
- анализ материалов официальной статистики по итогам 2023 года по выбранным критериям оценки социальных условий жизни населения в горных сельских районах республики;

- сопоставление значений анализируемых статистических индикаторов со средними по республике значениями и диагностика социальных условий жизни населения в горных сельских районах на этой основе.

Материалы и методы. В настоящей работе изучено состояние социальных условий сельских административных районов горной зоны Узбекистана по следующей совокупности показателей по итогам 2023 года:

- 1) Среднемесячная номинальная зарплата, тыс. сумов;
- 2) Соотношение занятого и незанятого населения в составе населения в целом;
- 3) Обеспеченность населения жилищным фондом (площадь жилищного фонда на 1 чел.), кв. м;
- 4) Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %;
- 5) Обеспеченность больничными койками на 10 000 чел.;
- 6) Обеспеченность врачами на 10 000 чел.;
- 7) Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 чел.;
- 8) Число амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 чел.;
- 9) Доля учителей с высшим образованием среди учителей средних школ, %;
- 10) Охват детей в возрасте 3-6 лет дошкольными организациями, %.

Данные показатели в определённой мере отражают уровень материальных доходов, жилищно-коммунальные условия, уровень развития здравоохранения и школьного образования в горных районах Узбекистана. Значения показателей взяты из официальных отчётных материалов Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан¹.

На основе количественных значений каждого из вышеперечисленных показателей в разрезе районов были рассчитаны относительные индексы соответствующих индикаторов в сопоставлении со средним по республике значением, принятым за 1,00. Также по совокупности десяти индексов были рассчитаны (как среднее арифметическое значение) интегральные индексы благоприятности социальных условий в сравнении со среднереспубликанским уровнем, а также средние по горной зоне Узбекистана индексы состояния тех или иных компонентов социальных условий жизни населения. Эти расчёты дают некоторые основания для анализа и оценки общего (интегрального) и компонентного (частного) состояния социальных условий жизни населения сельских административных районов горной зоны Республики Узбекистан.

Результаты и их обсуждение. Узбекистан характеризуется разнообразным рельефом территории, повышающимся в целом в направлении с северо-запада на юго-восток. При этом 78,7 % всей территории страны занимают равнины, а 21,3 % – горы и предгорья. Абсолютная высота земной поверхности в пределах республики колеблется от -12 м (впадина Мингбулак в Кызылкуме) до 4643 м (пик Хазрет Султан в Гиссарском хребте). Горные территории имеются в пределах Ташкентской, Наманганской, Ферганской, Андижанской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей. Горные территории хотя бы в минимальной степени представлены в пределах 51 из 163 сельских административных районов республики. Однако в большинстве административных районов Узбекистана горы образуют незаселённую или мало населённую периферию, часто мало освоенную, в том числе в силу политико-географической специфики приграничной полосы, особенно в зоне незавершённой демаркации государственной границы. Мы считаем обоснованным в качестве сельских административных районов республики, обладающих типичными чертами горных территорий, где основная или значительная часть населения проживает непосредственно в условиях гор, выделить 15 районов: Бахмальский, Зааминский, Фаришский, Галляаральский (Джизакская область), Бостанлыкский, Паркентский, Ахангаранский (Ташкентская область), Дехканабадский,

¹ www.stat.uz

Китабский (Кашкадарьинская область), Кошрабадский, Ургутский (Самаркандская область), Сариасийский, Байсунский (Сурхандарьинская область), Нуратинский (Навоийская область). Именно эти 15 районов охвачены нами в рамках представляемого исследования (см. таблицу 1).

Таблица 1

Некоторые показатели социальных условий жизни населения горных сельских районов Узбекистана (по итогам 2023 г.)

Территории	Показатели социальных условий жизни населения									
	Среднемесячная номинальная зарплата, тыс. сумов	Соотношение занятого и незанятого населения в составе всего населения	Обеспеченность населения жилищным фондом на 1 чел., м ²	Обеспеченность централизованным водоснабжением, %	Обеспеченность большими койками на 10 000 чел.	Обеспеченность врачами на 10 000 чел.	Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 чел.	Число амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 чел.	Доля учителей с высшим образованием среди учителей средних школ, %	Охват детей в возрасте 3-6 лет дошкольными организациями, %
Республика Узбекистан	3799,6	0,56	19,0	75,0	47,4	28,7	105,3	2,2	90,9	71,1
<i>Районы</i>										
Бахмальский	2578,8	0,50	19,6	34,0	24,8	8,6	64,7	1,2	94,3	71,1
Зааминский	2663,7	0,23	17,3	71,2	60,4	12,1	62,0	1,7	89,6	69,8
Фаришский	2318,5	0,59	17,9	60,2	22,8	12,3	76,5	1,8	94,4	74,9
Галляаральский	2788,9	0,54	20,5	50,8	21,9	11,7	89,0	1,6	94,1	71,0
Дехканабадский	2948,8	0,53	17,4	73,0	18,7	7,2	89,4	1,5	77,7	49,5
Китабский	2259,5	0,55	17,3	61,3	39,9	18,4	90,0	2,0	73,9	63,9
Нуратинский	2222,1	0,62	24,0	80,6	22,5	11,3	88,4	2,6	95,0	56,3
Кошрабадский	2406,7	0,50	19,5	75,7	84,5	10,6	57,1	1,3	95,6	45,1
Ургутский	2369,8	0,50	16,4	76,2	35,4	10,7	40,3	0,9	82,3	74,2
Байсунский	2637,8	0,54	15,3	47,0	35,7	8,9	65,0	1,5	80,0	55,7
Сариасийский	2948,1	0,53	13,7	84,2	28,2	15,1	62,2	1,1	76,0	53,5
Ахангаранский	3554,2	0,58	18,9	99,1	13,6	8,0	67,1	1,4	76,0	72,3
Бостанлыкский	3198,7	0,75	25,6	80,3	70,1	14,6	68,2	2,0	88,5	62,2
Паркентский	2181,1	0,58	15,5	73,1	13,1	9,3	69,9	1,3	86,8	65,0
Сохский	2359,3	0,55	23,1	50,0	32,6	15,2	94,2	2,2	90,8	67,2
<i>В среднем по горной зоне республики</i>	<i>2629,1</i>	<i>0,54</i>	<i>18,8</i>	<i>67,7</i>	<i>34,9</i>	<i>11,6</i>	<i>72,3</i>	<i>1,6</i>	<i>86,3</i>	<i>63,4</i>

Таблица рассчитана автором.

Анализ данных, приведённых в таблице 1, показывает, что по всем десяти рассматриваемым в работе параметрам социальных условий жизни населения горная зона республики отстаёт от среднего по республике уровня. В частности, среднемесячная номинальная заработная плата в горных сельских районах Узбекистана на 15 % меньше, чем в среднем по республике и лишь в Ахангаранском и Бостанлыкском районах столичной области превышает средний по стране уровень. При этом отставание горных районов в уровне занятости населения и обеспеченности населения жилищным фондом,

а также удельном весе школьных учителей с высшим образованием, высшей и первой квалификационными категориями в их общем количестве не столь значительно. А вот слабые позиции горных районов республики в сфере инфраструктуры здравоохранения и коммунального водоснабжения явно бросаются в глаза. Наиболее ощутимо отставание горных районов республики по показателю обеспеченности врачами на 10 000 чел. (более, чем в 2 раза).

Для большей наглядности позиций горных районов Узбекистана по благоприятности социальных условий жизни населения на фоне среднего по стране уровня были выполнены расчёты относительных индексов каждого из десяти исследуемых индикаторов в разрезе 15 районов горной зоны республики (см. таблицу 2).

Таблица 2

Относительные индексные значения некоторых параметров социальных условий жизни населения в горных районах Узбекистана по сравнению со средним по республике уровнем (по итогам 2023г.)

Территории	Показатели социальных условий жизни населения										В среднем по 10 показателям
	Среднемесячная номинальная зарплата, тыс. сумов	Соотношение занятого и незанятого населения в составе всего населения	Обеспеченность населения жилищным фондом на 1 чел., кв. м	Обеспеченность централизованным водоснабжением, %	Обеспеченность больничными койками на 10 000 чел.	Обеспеченность врачами на 10 000 чел.	Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 чел.	Число амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 чел.	Доля учителей с высшим образованием среди учителей средних школ, %	Охват детей в возрасте 3-6 лет дошкольными организациями, %	
Республика Узбекистан	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Районы</i>											
Бахмальский	0,68	0,89	1,03	0,45	0,52	0,30	0,61	0,55	1,04	1,00	0,71
Зааминский	0,70	0,41	0,91	0,95	1,27	0,42	0,59	0,77	0,99	0,98	0,80
Фаришский	0,61	1,05	0,94	0,80	0,48	0,43	0,73	0,82	1,04	1,05	0,79
Галляаральский	0,73	0,96	1,08	0,68	0,46	0,41	0,85	0,73	1,04	1,00	0,79
Дехканабадский	0,78	0,95	0,92	0,97	0,39	0,25	0,85	0,68	0,85	0,70	0,73
Китабский	0,59	0,98	0,91	0,82	0,84	0,64	0,85	0,91	0,81	0,90	0,82
Нуратинский	0,58	1,10	1,29	1,07	0,47	0,39	0,84	1,18	1,05	0,79	0,87
Кошрабадский	0,63	0,89	1,03	1,01	1,78	0,37	0,54	0,59	1,05	0,63	0,85
Ургутский	0,62	0,89	0,86	1,02	0,75	0,37	0,38	0,41	0,91	1,04	0,72
Байсунский	0,69	0,96	0,80	0,63	0,75	0,31	0,62	0,68	0,88	0,78	0,71
Сариасийский	0,78	0,95	0,72	1,12	0,59	0,53	0,59	0,50	0,84	0,75	0,74
Ахангаранский	0,93	1,03	0,99	1,32	0,29	0,28	0,64	0,64	0,84	1,02	0,80
Бостанлыкский	0,84	1,34	1,35	1,07	1,48	0,51	0,65	0,91	0,97	0,87	1,00
Паркентский	0,57	1,04	0,82	0,97	0,28	0,32	0,66	0,59	0,95	0,91	0,71
Сохский	0,62	0,89	1,22	0,71	0,69	0,53	0,89	1,00	1,00	0,95	0,85
В среднем по горным районам РУз	0,69	0,96	0,99	0,90	0,74	0,40	0,69	0,73	0,95	0,89	0,79

Таблица составлена автором.

Анализ таблицы 2 показывает, что, действительно, наиболее уязвимыми являются позиции горных районов Узбекистана по параметрам территориальной организации медицинского обслуживания населения и централизованному водоснабжению населения.

Также из таблицы 2 следует, что интегральный индекс благоприятности социальных условий жизни населения среди 15 сельских районов горной зоны республики превышает среднереспубликанский индекс, принятый за 1,00, только в Бостанлыкском районе Ташкентской области, в чём, очевидно, проявляется благотворное влияние пристольного экономико-географического положения района, его динамичного социально-экономического развития, прежде всего, на основе интенсивного использования рекреационного потенциала территории в рамках территориальной социально-экономической системы Ташкентской агломерации. Наименее благоприятные же условия отмечаются в таких районах республики, как Бахмальский (Джизакская область), Ургутский (Самаркандская область) и Сариясийский (Сурхандарьинская область).

Выводы. Проведённый автором статьи краткий анализ социальных условий жизни населения сельских административных районов, преимущественно расположенных в горной зоне Узбекистан, показывает их общее отставание от среднего по стране уровня показателей доходов и занятости населения, развития жилищно-коммунальной, здравоохранительной и образовательной инфраструктуры территории, обеспеченности квалифицированными кадрами в сферах медицины и школьного обучения. Сравнительно благополучный уровень можно отметить только в пристольном Бостанлыкском районе. В остальных районах горной зоны республики очевидна необходимость пристального внимания органов государственного управления к планированию параметров развития территориальных систем социальной инфраструктуры. Особенно актуальным и востребованным вопросом представляется выработка программно-целевых мер совершенствования районных систем медицинского обслуживания населения в горных районах республики, существенно отстающих от среднего по стране уровня развития.

Использованная литература:

1. Абдулманапов П.Г., Галбацдбирова М. А. Комплексное развитие горных территорий // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2015. № 5 (49). С. 686-705.
2. Айларов А.Е. Демоэкологические системы Северной Осетии: особенности формирования и типологизации: дисс. ... канд. геогр. наук. Санкт-Петербург, 1999. 207 с.
3. Аманов Х.Н. Географические основы использования экономического потенциала регионов Сурхандарьинской области (на примере Байсунского района): автореф. дисс. ... канд. геогр. наук. Ташкент, 2008. 25 с. (на узб. яз.).
4. Аппоева Л.И. Пространственная дифференциация природной и эколого-социальной комфортности Карачаево-Черкесской республики: дисс. ... канд. геогр. наук. Ростов-на-Дону, 2003. 201 с.
5. Баденков Ю.П. Жизнь в горах. Природное и культурное разнообразие – разнообразие моделей развития. Москва: ГЕОС, 2017. 479 с.
6. Галбацдбирова М.А. Развитие социальной сферы горных районов Республики Дагестан // Региональные проблемы преобразования экономики. 2010. № 3. С. 187-193.
7. Гуния А.Н. Социально-ориентированные концепции и подходы в исследовании горных территорий Кавказа и обеспечении устойчивого развития // Устойчивое развитие горных территорий. 2015. Т. 8. № 3. С. 15-23.
8. Джумаев Т.Д. Горы Узбекистана: природа, хозяйство, отдых. Региональные проблемы Ташкент: Мехнат, 1989. 250 с.
9. Джумаев Т.Д. Наши величественные горы: устойчивое развитие горной зоны Нового Узбекистана. Теория и практика. Монография. Ташкент, 2021. 587 с. (на узб. яз.).

10. Джумаев Т.Д. Перспективы устойчивого развития горных районов Узбекистана // Известия РАН. Серия географическая. 2002. № 2. С. 104-106.
11. Джумаев Т.Д. Устойчивое развитие горной зоны Узбекистана (социально-экономические аспекты): дисс. ... док. геогр. наук. Ташкент, 2004. 392 с.
12. Джумаев Т.Д. Экономико-географические аспекты устойчивого развития горных территорий Узбекистана // Известия Географического общества Узбекистана. 2018. Том 53. С. 84-88.
13. Коркина С.И. Горно-предгорные районы и города Краснодарского края: экономико-географические и социально-демографические факторы развития: автореф. дисс. ... канд. геогр. наук. Краснодар, 2004. 24 с.
14. Путкарадзе М.Ш. Географические проблемы населения густонаселенных горных районов (на примере горной Аджарии): автореф. дис. ... канд. геогр. наук. Тбилиси, 1991. 26 с.
15. Севастьянов Д.В. Страноведение горных регионов мира и монтология // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2006. Сер. 7. Вып. 3. С. 27-38.
16. Сухова М.Г. Эколого-климатический потенциал ландшафтов Алтае-Саянской горной страны для жизнедеятельности населения и рекреационного природопользования: автореф. дисс. ... док. геогр. наук. Томск, 2009. 41 с.

References:

1. Abdulmanapov P.G., Galbatsdibirova M.A. (2015), Complex development of mountainous territories, *Modern research of social problems (electronic scientific journal)*, No. 5 (49), pp. 686-705. (In Russ.).
2. Aylarov A.E. (1999), *Demoecological systems of North Ossetia: features of formation and typology: diss. ... candidate of geogr. sciences*, St. Petersburg, 207 p. (In Russ.).
3. Amanov H.N. (2008), *Geographical bases of using the economic potential of the regions of Surkhandarya region (on the example of Baysun district): abstract of diss. ... candidate of geogr. sciences*, Tashkent, 25 p. (In Uzbek).
4. Appoeva L.I. (2003), *Spatial differentiation of natural and ecological-social comfort of the Karachay-Cherkess Republic: diss. ... cand. of geogr. sciences*, Rostov-on-Don, 201 p. (In Russ.).
5. Badenkov Yu.P. (2017), *Life in the mountains. Natural and cultural diversity – diversity of development models*, Moscow, 479 p. (In Russ.).
6. Galbatsdibirova M.A. (2010), Development of the social sphere of mountainous regions of the Republic of Dagestan, *Regional problems of economic transformation*, No. 3, pp. 187-193. (In Russ.).
7. Gunya A.N. (2015), Socially-oriented concepts and approaches in the study of mountainous territories of the Caucasus and ensuring sustainable development, *Sustainable development of mountainous territories*, Vol. 8, No. 3, pp. 15-23. (In Russ.).
8. Djumaev T.D. (1989), *Mountains of Uzbekistan: nature, economy, recreation. Regional problems*, Tashkent, 250 p. (In Russ.).
9. Djumaev T.D. (2021), *Our Majestic Mountains: Sustainable Development of the Mountainous Zone of New Uzbekistan. Theory and Practice. Monograph*, Tashkent, 587 p. (in Uzbek).
10. Djumaev T.D. (2002), Prospects for sustainable development of mountainous regions of Uzbekistan, *Izvestia of the Russian Academy of Sciences. Geographical Series*, No. 2, pp. 104-106. (In Russ.).
11. Djumaev T.D. (2004), *Sustainable development of the mountainous zone of Uzbekistan (socio-economic aspects): diss. ... doc. geogr. sciences*, Tashkent, 392 p. (In Russ.).
12. Djumaev T.D. (2018), Economic and geographical aspects of sustainable development of mountainous territories of Uzbekistan, *The Annales of the Geographical Society of Uzbekistan*, Vol. 53, pp. 84-88. (In Russ.).
13. Korkina S.I. (2004), *Mountainous and foothill regions and cities of the Krasnodar Krai: economic-geographical and socio-demographic factors of development: abstract of diss. ... cand. geogr. sciences*, Krasnodar, 2004, 24 p. (In Russ.).
14. Putkaradze M.Sh. (1991), *Geographical problems of the population of densely populated mountainous regions (on the example of mountainous Adjara): abstract of dis. ... cand. geogr. sciences*, Tbilisi, 26 p. (In Russ.).

15. Sevastyanov D.V. (2006), Country Studies of the World's Mountain Regions and Montology, *Bulletin of St. Petersburg University*, Series 7, Issue 3, pp. 27-38. (In Russ.).

16. Sukhova M.G. (2009), *Ecological and climatic potential of the landscapes of the Altai-Sayan mountain country for the life of the population and recreational use of natural resources: abstract of the diss. ... doc. geogr. sciences*, Tomsk, 41 p. (In Russ.).

Сведения об авторе:

Курбанов Шухрат Бекметович – Чирчикский государственный педагогический университет (Чирчик, Узбекистан), доктор философии (PhD) по географическим наукам, доцент. E-mail: qurbonov1977@mail.ru

Information about the author:

Kurbanov Shukhrat – Chirchik State Pedagogical University (Chirchik, Uzbekistan), PhD in geographical sciences, Associate Professor. E-mail: qurbonov1977@mail.ru

Для цитирования:

Курбанов Ш.Б. Опыт оценки социальных условий жизни населения в горных сельских районах Узбекистана // Центральноазиатский журнал географических исследований. 2024. № 3-4. С.

For citation:

Kurbanov Sh.B. (2024), Experience of assessing social living conditions of the population in mountain rural areas of Uzbekistan, *Central Asian Journal of Geographical Researches*, No. 3-4. pp. (In Russ.).